

ISSN 1994-2656

ПРАЦІ

Луганського відділення
Міжнародної Академії
інформатизації

науковий журнал

№ 1 (18) 2009

Праці

PRACI

**ЛУГАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ**

**Lugansk Branch of International
Informatization Academy**

№ 1 (18) 2009

№ 1 (18) 2009

**Журнал засновано у 1998 році
Вихід з друку – два рази на рік
Засновник – Луганське відділення Міжна-
родної Академії інформатизації**

**The Journal was founded in 1998
It issued twice a year
Founder Lugansk Branch of International
Informatization Academy**

**Журнал зареєстровано Міністерством України
у справах засобів масової інформації.**

**Registered by Ministry of Ukraine
For Press and Information**

**Свідоцтво про державну реєстрацію друку-
ваного засобу масової інформації
Серія КВ № 3794 від 26.04.1999р.**

**Registration Certificate
KB № 3794 dated 26.04.1999**

**На підставі постанови Президії ВАК №5-05/11 від 15.12.2004 року зарахувати наукові статті, опублі-
ковані в журналі "Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації" № 1 (18) 2009
року у кожному конкретному випадку за поданням спецради, як фахові в галузі технічних наук.**

Головна редакційна колегія:

**Головний редактор – д.т.н., проф. Ульшин В.О
Заступник головного редактора – к.т.н., доц. Невзлін Б.І.
Відповідальний секретар – к.т.н., доц. Чурсін М.М.**

Члени редколегії:

**К.т.н., доц. Андрющук А.А.; чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Васильєв В.В. (Київ); д.т.н., проф. Дань-
ко В.Г. (Харків); д.т.н., проф. Ерошин С.С.; д.т.н., проф. Загірняк М.В. (Кременчук); д.т.н., проф. Кор-
бецький Ю.П.; д.т.н., проф. Рамазанов С.К.; д.т.н., проф. Шаповалов В.І.; д.т.н., проф. Ширнін І.Г. (Др-
нецьк); д.т.н., проф. Яковенко В.В.**

**Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Вол-
димира Даля (Протокол № 6 від 30 січня 2009 р.)**

**У журналі висвітлюються проблеми, напрямки розвитку інформатизації, досягнення вчених різних кра-
їн в цієї галузі. Друкуються праці членів Луганського відділення МАІ, інших відділень, відомих вузів та
підприємств. Редакція не завжди згідна з думкою авторів.**

Матеріали номера друкуються мовою оригіналу.

**Журнал надруковано за сприянням ВАТ „Першотравневий електромеханичний завод” та ТОВ „Луган-
ськКанцОпт”**

Шведчикова І.О., Кара С.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ГІБРИДНИХ ДВИГУНІВ	99
Шведчикова І.А., Ткач С.А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ	101
Шевченко В.В., Лизан І.Я. ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ	104
Ширнин І.Г., Палкин В.А., Невзлин Б.И. НЕФТЕПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БУМ	109
Ширнин І.Г., Палкин В.А. ГАЗОПРОВОДЫ УКРАИНЫ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫМИ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ	116
Ширнин І.Г., Палкин В.А., Невзлин Б.И. ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ УКРАИНЫ ПЕРЕД РОССИЕЙ	124
Ширнин І.Г., Палкин В.А., Невзлин Б.И. РОССИЙСКАЯ НЕФТЯНКА И БАЛТИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	131
Ширнин І.Г., Палкин В.А., Невзлин Б.И. СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОСЫ В ЕВРОПЕ	141
Яковенко В.В., Прядченко Д.В., Жученко Н.А. ЩЕЛОЧНАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА БАРАБАНОВ И КОЛЛЕКТОРОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	150
АННОТАЦИИ	155
АВТОРЫ	159

Shevchenko V.V., Lizan I.Ya. REVIEW OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF ENERGY-SAVINGS IN ELEKTROMASHINOSTROENII	104
Shirnin I.G., Palkin V.A., Nevzlin B.I. NEFTEPOTREBITEL'SKIY BOOM	109
Shirnin I.G., Palkin V.A. GAS PIPELINES OF UKRAINE AND THEIR PROVIDING EXPLOSION-PROOF ASYNCHRONOUS ENGINES	116
Shirnin I.G., Palkin V.A., Nevzlin B.I. GAS DEBTS OF UKRAINE BEFORE RUSSIA	124
Shirnin I.G., Palkin V.A., Nevzlin B.I. RUSSIAN NEFTYANKA AND BALTIC REALITY	131
Shirnin I.G., Palkin V.A., Nevzlin B.I. SLAVONIC ETNOSY IS IN EUROPE	141
Yakovenko V.V., Pryadchenko D.V., Zhuchenko N.A. ALKALINE CORROSION OF METAL OF DRUMS AND COLLECTORS STEAM-BOILERS HIGH-PRESSURE	150
ANNOTATIONS	155
AUTORS	159

В.В. Шевченко, И.Я. Лизан

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ

Проанализированы технические возможности перспективных направлений совершенствования силовых высоковольтных электрических машин электростанций Рис. 6, ист 5.

Введение. Всемирную энергетику объединяет проблема поиска более эффективных способов и технологий получения электроэнергии, потребность в которой непрерывно увеличивается. Решение задач этой проблематики обычно идёт в направлении увеличения установленной мощности, снижения потерь в работающих системах и установках, поиска новых, нетрадиционных источников энергии.

Основой электроэнергетического комплекса Украины является Объединенная энергетическая система (ОЭС). Она объединяет электростанции энергогенерирующих компаний (14 ТЭС, 4 АЭС, 7 ГЭС и 1 ГАЭС, 97 ТЭЦ, 8 ВЭС, мини- и микро-ГЭС и др.). При этом имеет место тенденция к увеличению удельного веса атомной энергетики. Так, только за 5 месяцев 2008 г. АЭС Украины выработано 40 732,4 млн. кВт*час электроэнергии, что в общей структуре составило 50,1%. Анализ источников [1-3] позволяет утверждать, что дальнейший рост производства электроэнергии на АЭС будет обеспечен: повышением единичной мощности установленного электрооборудования, продлением срока службы АЭС первого поколения, достройкой энергоблоков АЭС высокой степени готовности, созданием АЭС нового поколения с высокими показателями уровня безопасности и экономичности. В качестве основного варианта замещения выбывающих мощностей предполагается строительство атомных энергоблоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1500 и турбоагрегатами мощностью около 1500 МВт [2;3]. Рассматривается вопрос целесообразности применения асинхронизированных турбогенераторов и синхронных компенсаторов.

В связи с этим, представляется актуальным проанализировать перспективы совершенствования генераторов электростанций в контексте проблематики повышения эффективности производства и распределения электроэнергии.

Основное содержание исследования. Уровень технического оснащения и развития электромашиностроения Украины, в частности, завода «Электротяжмаш» (г. Харьков), и результаты предварительных конструкторских и технологических разработок показывают, что отечественная промышленность в состоянии изготавливать турбогенераторы мощностью 1500 МВт в тихоходном (1500 мин⁻¹) и быстроходном (3000 мин⁻¹) исполнениях [2;3]. В обоих вариантах предлагается безводородный турбогенератор с полным водяным охлаждением, обеспечивающий взрывопожаробезопасность энергоблока и обладающий повышенной надежностью вследствие низкого уровня нагрева и вибраций [3].

Зарубежные фирмы при создании турбогенераторов мощностью свыше 1000 МВт ориентируются на их четырёхполюсное исполнение. Будучи тихоходными, эти генераторы разрабатываются на номинальную мощность 1150... 1360 МВт, фирмы: "Mitsubishi Heavy Industries" (Япония); "General Electric"; "Westinghouse Electric Company" (США); Kraftwerkunion (Германия); Brown Boveri (Швейцария). Наибольшей мощности генераторов (1485 МВт) достигла французская промышленная группа "AREVA" [2;3]. В двухполюсных машинах мощностью более 1000 МВт, как правило, не удается достичь требуемого уровня охлаждения и параметров эксплуатационной надёжности крепления обмоток ротора торцевых зон сердечников, лобовых частей обмоток статора. Поэтому существующие двухпо-

люсные турбогенераторы электростанций в мировой практике обычно ограничены мощностью не более 1000 МВт.

В то же время установлено, что при расчетах турбогенератора мощностью 1000 МВт - 1500 МВт целесообразно изменить подход к выбору числа фаз обмотки статора, величины воздушного зазора, наружного диаметра сердечника статора, активной длины стали машины, сечений стержней обмоток с целью выявления варианта с наивысшим эксплуатационными показателями [3]. Сопоставление трехфазного и шестифазного статора позволяют прийти к следующим выводам:

- в трехфазном варианте турбогенератора стержень обмотки статора отличается повышенной сложностью конструкции (двойной «стержень Ребеля») и состоит из четырех столбиков транспонированных элементарных проводников. При токе в пазу свыше 35 кА, величины электродинамических сил, действующих на обмотку, обуславливают необходимость разработки специального усиленного её крепления как в пазовой и в лобовой частях;

- в шестифазном статоре турбогенератора вдвое снижается ток в пазу, что ведёт к повышению надёжности крепления обмотки;

- расчётами установлено и экспериментально подтверждено, что в условиях эксплуатации суммарные потери в трёхфазной обмотке статора выше, чем в шестифазной (в связи с высоким удельным весом добавочных потерь), что обуславливает более низкую величину КПД [2].

Поэтому в качестве основного исполнения принят шестифазный вариант статора (турбогенератор ТЭВ-1500-2 Костромской ГРЭС [3]). В этой машине две трёхфазные обмотки сдвинуты относительно друг друга на 30 эл. град. Преобразование шестифазной системы в сетевую трёхфазную осуществлено трёхобмоточным трансформатором, две первичные обмотки которого имеют соединения, соответственно, Y и Δ. Установлено, что удельные электромагнитные нагрузки в этом турбогенераторе не превышают соответствующих параметров ближайшего прототипа – генератора ТВВ-1200-2 (НПО «Электросила», Россия).

Массогабаритные показатели перспективных разработок высокоскоростных турбогенераторов повышенной мощности с полным водяным охлаждением (длина ротора – 6,5 м; диаметр бочки – 1,45 м; длина между подшипниками – 9 м; при весе ротора 115 Т, - вес обработанной заготовки – 185 Т, слитка – 290 Т) вполне согласуются с возможностями украинских металлургических предприятий ОАО «Азовсталь», г. Мариуполь).

Однако применительно к электрическим машинам традиционного исполнения использование активной стали и изоляционных материалов находится на технически допустимом пределе, что не создаёт перспектив радикального улучшения их массогабаритных показателей и технических параметров

Одно из направлений дальнейшего улучшения характеристик электрических машин повышенной мощности связано с использованием высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), сохраняющих свои параметры при температуре, превышающей температуру кипения азота (77,3°K). В частности, практический интерес представляет керамический материал со структурой $YBa_2Cu_3O_7$, в котором сверхпроводящее состояние наступает при 93°K в поле с $B_{кр} = 5,7$ Тл. Такие материалы имеют структуру минерала $CaTiO_3$. В системах Y-Ba-Cu-O достигнута допустимая плотность тока до 10^4 / cm^2 , что не меньше, чем в металлических сверхпроводниках (СП). Наиболее перспективны для промышленного использования висмутовые системы $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_x$, температура перехода которых резистивное состояние достигает 115°K.

Обусловленная первоначально применением сложных технологий, высокая стоимость ВТСП в настоящее время имеет устойчивую тенденцию снижения (рис. 1), что открывает дополнительные перспективы для их широкого применения в силовом электромашиностроении [3, 4].

Применение СП в электромашиностроении позволит уменьшить массу и габаритные размеры (т.ч. момент инерции) турбогенераторов, увеличить их предельную мощность и КПД.

Существующая тенденция роста мощности потребителей обуславливает актуальность проблемы снижения потерь, как в самих генераторах, так и в элементах, соединяющих выводы их статоров с повышающим трансформатором – промежуточным связующим звеном генератора с сетью. Наиболее очевидным решением является повышение напряжения генератора до уровня напряжения ЭП (рис. 2).

Эта проблема более значима для гидрогенераторов, которые территориально достаточно удалены от своих повышающих трансформаторов (поскольку размещение маслонеполненных трансформаторов в «теле» плотины запрещено Правилами Безопасности). Наличие ступени относительно этого напряжения (13 – 16 кВ) при передаче значительной мощности от генератора к трансформатору обуславливает возникновение высоких потерь напряжения в линии передачи рис. 3 [5].

Рисунок 1 – Рост объема продажи сверхпроводникового электротехнического оборудования по прогнозу Всемирного банка.

Рисунок 2 – Трансформаторная (а) и бестрансформаторная (б) схемы подключения генератора к энергосети: 1 – генератор; 2 – высоковольтный выключатель; 3 – разрядник; 4 – повышающий трансформатор; 5 – коммутационный аппарат включения генератора в сеть

Важным фактором повышения эффективности производства электроэнергии стало применение специальных материалов и структур высоковольтной изоляции. В частности, это позволило создать беззубцовый слой статора, т.е. конструкцию, где обмотки статора укладываются равномерно по внутренней поверхности гладкого сердечника. Этим исключаются пульсации магнитного поля зубцового порядка, обеспечивается равномерное распределение токов по внутренней поверхности статора. Работы по созданию высоковольтных генераторов в настоящее время ведутся в двух условно определяемых направлениях:

- использование в качестве проводников обмотки якоря высоковольтных кабелей (например, кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, которые созданы на напряжение до 220 кВ) с изменением под профиль укладки формы и величины паза (рис. 4, рис. 5);
- переход к беспазовой конструкции статора и новым типам обмоток (рис. 6).

Примером совершенствования конструкции генератора является новое техническое решение выполнения активной зоны статорного сердечника (рис. 5). Статор шихтован, в пазах предусмотрена система вентиляционных каналов. Паз сужается по направлению к ротору и имеет профиль, напоминающий велосипедную цепь. В пазы по высоте укладывают кабели с изменяющейся толщиной изоляции. Связано это с тем, что по мере приближения витка к воздушному зазору требуется меньшее количество изоляции этого витка (в наиболее напряженном состоянии находятся витки обмотки, расположенные у дна паза).

Рис. 3 – Схематический разрез гидроэлектростанции (с использованием высоковольтного гидротрансформатора, объекты, обозначенные правее сечения А-А, не задействованы) 1 - машинный зал; 2 - генератор; 3 - система токопроводов; 4 - туннельная система связи генератора, трансформатора и СЭС; 5 - повышающий трансформатор

Рис. 4 – Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 64/110 кВ

1 - токопроводящая уплотненная алюминиевая (медная) токопроводящая жила; 2 - внутренний экранированный полупроводящий слой; 3 - изоляция из сшитого полиэтилена; 4 - внешний экструдированный полупроводящий слой; 5 - слой полупроводящего полотна или водонабухающей ленты; 6 - экран; 7 - слой нетканого полотна или пластмассовой ленты; 8 - алюмополимерная лента; 9 - наружная оболочка из полиэтилена (ПВХ пластиката пониженной горючести или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности).

Рисунок 5 – Сечение высоковольтного генератора (обмотка статора с изоляцией из сшитого полиэтилена)

а) эскиз сечения генератора; б) эскиз паза статора с тремя значениями сечения изоляции укладки кабеля-обмотки (минимальное сечение – 4 нижних витка, среднее сечение – 4 средних витка, максимальное сечение – 4 верхних витка)

1 – ротор; 2 – сердечник статора; 3 – зубцы; 4 – пазы; 5 – основная рабочая обмотка статора; 6 – дополнительная обмотка статора

Опасность повреждения генераторов в процессе их эксплуатации представляют пазовые разряды, возникающие при недостаточном уплотнении обмотки в пазах статора, разрушении полупроводящего покрытия стержня обмотки. Пазовые разряды оказывают разрушительное действие на изоляцию, так как в канале разряда сосредотачивается энергия разряда емкости достаточно больших участков стержня. При этом возможно выгорание изоляции по всей толщине стержня.

Учитывая изложенное, перспективным представляется создание высоковольтных генераторов с беспазовой конструкцией статора и новыми типами обмоток.

Одним из таких решений для обмотки статора высоковольтного генератора может быть обмотка, состоящая из концентрических катушек седлообразной формы (рис. 6) [5], соединенных в секции. Такая секционированная обмотка является монолитной и позволяет создать симметричную схему с минимальным числом пазов на полюс и фазу $q_1=1$. Эффективность беспазовых статоров обусловлена упрощением сборки генераторов, повышением надёжности крепления обмотки в радиальном направлении, возможностью повышения напряжения статора до уровня напряжения ЛЭП. Достигается более интенсивное охлаждение катушек обмотки статора (по каналам в элементах их крепления).

Рисунок 6 – Геометрия седлообразной катушки статора

Проводники с изоляцией из сшитого полиэтилена позволяют повысить допустимую рабочую температуру и увеличить пропускную токовую (в т.ч. перегрузочную) способность проводника; упрощают монтаж, допускают малые радиусы изгиба.

Важным направлением повышения эффективности производства электроэнергии явилось создание высоковольтных силовых трансформаторов на основе использования новых принципов построения конструкций обмоток статоров генераторов. Это позволило исключить применение в трансформаторе жидкого (трансформаторное масло) хладагента и адаптировать трансформатор к применению в условиях, где повышен риск пожара, взрыва, загрязнения окружающей среды (например, размещение трансформатора в «теле» плотины ГЭС, в непосредственной близости от генератора).

Перспективным направлением следует считать совершенствование «цепочки»: генератор-трансформатор-сеть, - вследствие начала работ по созданию сверхпроводящих трансформаторов [5].

Выводы

Совершенствование турбогенераторов – важный шаг в совершенствовании энергосистемы в целом. Применение сверхпроводящих материалов в электромашиностроении позволяет уменьшить массу и габаритные размеры (момент инерции), увеличить предельную мощность и КПД электрических машин.

К числу перспективных направлений электромашиностроения следует отнести разработки специальных конструкций паза статора для укладки обмотки, соответствующей по конструкции высоковольтному кабелю с изоляцией из сшитого полиэтилена, а так же по созданию беспазового статора с пазкой по внутренней его поверхности обмотки в виде седлообразных секций.

Важным решением в области повышения эффективности электроэнергетики следует считать создание высоковольтных силовых трансформаторов без жидкого хладагента с высоковольтными обмотками из сшитого полиэтилена или со СГ- обмотками.

Литература

1. Шевченко В. В. Направления и перспективы использования специальных типов генераторов для энергетических установок с возобновляемыми источниками энергии. / Шевченко В. В., Шевченко С. Е. – [«Система обробки інформації»] (Зб. наук. праць)– [Вип. 9], Харьков, 2004. - С. 213-218.
2. Кузьмин В. В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии – пути преодоления кризиса и задачи научных исследований. / Кузьмин В. В. - [Региональный европейский форум WEC «Киев-2000»], доклады.- Киев, 2000. - С. 135-140.
3. Чубаева Л. И. Генераторы нетрадиционного исполнения (исследования и методы расчета)/ Чубаева Л. И. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1991.
4. Шевченко В. В. Современное состояние и перспективы применения сверхпроводников в электроэнергетике. / Шевченко В. В., Гавриш А. Ю. – [«Система обробки інформації»] (Зб. наук. праць) т. 5 (45).], Харьков, 2005. - С. 194-204.
5. Алексеев Б. А. Трансформаторы типа Dryformer с кабельной обмоткой – новая разработка компании АВВ. www.transform.ru. – 13.09.2004.

321. 313

И.Г. Ширнин, В.А. Палкин, Б.И. Невзлин

НЕФТЕПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БУМ

В статье показана борьба нефтедобывающих, нефтетранзитных и нефтепотребляющих компаний и стран Европы. Рис. 1, ист. 10

Введение. Россия имеет большой нефтяной потенциал и вышла на мировые рынки, оказывая существенное влияние на экономику европейских государств и СНГ. В связи с этим изучение нефтяного комплекса таких государств является актуальным направлением исследования.

Основное содержание исследований. США и Европа в кризисе и существенной зависимости от поставщиков углеводородов, создающих суверенные фонды за счёт сверхприбыли от торговли энергоресурсами. Комитет по иностранным делам сената США пропагандирует экономическую безопасность Соединённых Штатов от государственных фондов России, КНР, Ирана, стран Персидского залива (общий объём средств превышает 100 млрд. долл.). Ещё в США призывали Россию инвестировать в свою экономику средства Стабилизационного фонда будущих поколений.

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Лизан И.Я. Обзор перспективных направлений энергосбережения в электромашиностроении / Труды Луганского отделения международной академии информатизации (ISSN 1994-2656), № 1(18). - Луганск: МАИ, 2009. - С. 104-109]

**ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ**

Шевченко В.В., Лизан И.Я.

Введение. Всемирную энергетику объединяет проблема поиска более эффективных способов и технологий получения электроэнергии, потребность в которой непрерывно увеличивается. Решение задач этой проблематика обычно идёт в направлении увеличения установленной мощности, снижении потерь в работающих системах и установках, поиска новых нетрадиционных источников энергии.

Основой электроэнергетического комплекса Украины является Объединенная энергетическая система (ОЭС). Она объединяет электростанции энергогенерирующих компаний (14 ТЭС, 4 АЭС, 7 ГЭС и 1 ГАЭС, 97 ТЭЦ, 8 ВЭС, мини- и микро-ГЭС и др.). При этом имеет место тенденций к увеличению удельного веса атомной энергетики. Так, только за 5 месяцев 2008 г. АЭС Украины было выработано 40732,4 млн. кВт*час электроэнергии, что в общей структуре составило 50,1%. Анализ источников позволяет утверждать, что дальнейший рост производства электроэнергии на АЭС будет обеспечен: повышением единичной мощности установленного электрооборудования, продлением срока службы АЭС первого поколения, достройкой энергоблоков АЭС высокой степени готовности, созданием АЭС нового поколения с высокими показателями уровня безопасности и экономичности. В качестве основного варианта замещений выбывающих мощностей предполагается строительство атомных энергоблоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1500 и турбоагрегатами мощностью около 1500 МВт [2;3], Рассматривается вопрос целесообразности применения асинхронизированных турбогенераторов и синхронных компенсаторов.

В связи с этим, представляется актуальным проанализировать перспективы совершенствования генераторов электростанций в контексте проблематики повышения эффективности производства и распределении электроэнергии.

Основное содержание исследования. Уровень технического оснащения и развития электромашиностроения Украины, в частности, завода «Электротяжмаш» (г. Харьков), и результаты предварительных конструкторских и технологических разработок показывают, что отечественная промышленность в состоянии изготавливать турбогенераторы мощностью 1500 МВт в тихоходном (1500 об/мин) и быстроходном (3000 об/мин) исполнениях. В обоих вариантах предлагается безводородный турбогенератор с полным водяным охлаждением, обеспечивающий взрывопожаробезопасность энергоблока и обладающий повышенной надежностью вследствие низкого уровня нагрева и вибраций.

Зарубежные фирмы при создании турбогенераторов мощностью свыше 1000 МВт ориентируются на их четырехполюсное исполнение, Будучи тихоходными, эти генераторы разрабатываются на номинальную мощность 1150 ... 1360 МВт фирмами: «Mitsubishi Heavy Industries», (Япония), «General Electric», «Westinghouse Electric Company» (США); «Kraftverknunion» (Германия); «Broun Boveri» (Швейцария). Наибольшей мощности генераторов (1485 МВт) достигла французская промышленная группа «AREVA». В двухполюсных машинах мощностью более 1000 МВт, как правило, на удается достичь требуемого уровня охлаждения и параметров эксплуатационной надёжности крепления обмоток ротора торцевых зон сердечников, лобовых частей обмоток статора. Поэтому существующие двухполюсные турбогенераторы электростанций в мировой практике обычно ограничены мощностью не более 1000 МВт.

В то же время установлено, что при расчетах турбогенератора мощностью 1000 МВт ~ 1500 МВт целесообразно изменить подход к выбору числа фаз обмотки статора, величины воздушного зазора, наружного диаметра сердечника статора, активной длины стали машины, сечений стержней обмоток с целью выявления варианта с наивысшими эксплуатационными показателями. Сопоставление трехфазного и шестифазного статора позволяет прийти к следующим выводам:

- в трехфазном варианте турбогенератора стержень обмотки статора отличается повышенной сложностью конструкции (двойной «стержень Ребеля») и состоит из четырех столбиков транспонированных элементарных проводников. При токе в пазу свыше 35 кА, величины электродинамических сил, действующих на обмотку, обуславливают необходимость разработки специального усиленного ее крепления, как в пазовой, так и в лобовой частях;

- в шестифазном статоре турбогенератора вдвое снижается ток в пазу, что ведёт к повышению надёжности крепления обмотки;

- расчётами установлено и экспериментально подтверждено, что в условиях эксплуатации суммарные потери в трехфазной обмотке статора выше, чем в шестифазной (в связи с высоким удельным весом добавочных потерь), что обуславливает более низкую величину КПД;

Поэтому в качестве основного исполнения принят шестифазный вариант статора (турбогенератор ТЭВ-1500-2 Костромской ГРЭС). В этой машине две трехфазные обмотки сдвинуты относительно друг друга на 30 эл. град, Преобразование шестифазной системы в сетевую трехфазную осуществлено трёхобмоточным трансформатором, две первичные обмотки которого имеют соединения, соответственно, Y и Δ. Установлено, что удельные электромагнитные нагрузки в таком турбогенераторе не превышают соответствующих параметров ближайшего прототипа - генератора ТВВ- 1200-2 (НПО «Электросила», Россия).

Массогабаритные показатели перспективных разработок высокоскоростных турбогенераторов повышенной мощности с полным водяным охлаждением (длина ротора - 8,5 м; диаметр бочки - 145 м; длина между подшипниками - 9 м; при весе ротора 1151 т, - вес обработанной заготовки -185 т, слитка - 290 т) вполне согласуются с возможностями украинских металлургических предприятий ОАО «Азовсталь», г. Мариуполь)

Однако применительно к электрическим машинам традиционного исполнения использование активной стали и изоляционных материалов находится на технически допустимом пределе, что не создает перспектив радикального улучшения их массогабаритных показателей и технических параметров.

Одно из направлений дальнейшего улучшения характеристик электрических машин повышенной мощности связано с использованием высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), сохраняющих свои параметры при температуре, превышающей температуру кипения азота ($77,3^{\circ}\text{K}$). В частности, практический интерес представляет керамический материал со структурой $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$, в котором сверхпроводящее состояние наступает при 93 K в поле с $B_{\text{кр}} = 5,7\text{ Тл}$. Такие материалы имеют структуру минерала CaTiO_3 . В системах Y-Ba-Cu-O достигнута допустимая плотность тока до 10^4 A/cm^2 , что не меньше, чем в металлических сверхпроводниках (СП). Наиболее перспективны для промышленного использования висмутовые системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$, температура перехода которых в резистивное состояние достигает 115 K .

Обусловленная первоначально применением сложных технологий, высокая стоимость ВТСП в настоящее время имеет устойчивую тенденцию снижения (рис. 1), что открывает дополнительные перспективы для их широкого применения в силовом электромашиностроении.

Применение СП в электромашиностроении позволит уменьшить массу и габаритные размеры, (т.ч. момент инерции), турбогенераторов, увеличить их предельную мощность и КПД.

Существующая тенденция роста мощности потребителей обуславливает актуальность проблемы снижения потерь, как в самих генераторах, так и в элементах, соединяющих выводы их статоров с повышающим трансформатором - промежуточным связующим звеном генератора с сетью. Наиболее очевидным решением является повышение напряжения генератора до уровня напряжения электроприемников, рис. 2.

Эта проблема более значима для гидрогенераторов, которые территориально достаточно удалены от своих повышающих трансформаторов (поскольку размещение маслonaполненных трансформаторов в «теле» плотины запрещено Правилами Безопасности).

Наличие ступени относительно низкого напряжения ($13\div 16\text{ кВ}$) при передаче значительной мощности от генератора к трансформатору обуславливает возникновение высоких потерь напряжения в линии передачи, рис. 3.

Рисунок 1 - Рост объема продаж сверхпроводящего электротехнического оборудования по прогнозу Всемирного банка

Рисунок 2 – Трансформаторная (а) и бестрансформаторная (b) схемы подключения генераторов к энергосети: 1 – высоковольтный выключатель; 2 – высоковольтный выключатель; 3 – разрядник; 4 – повышающий трансформатор; 5 - коммутационный аппарат включения в сеть

Важным фактором повышения эффективности производства электроэнергии стало применение специальных материалов и структур высоковольтной изоляции. В частности, это позволило создать беззубцовый слой статора, т.е. конструкцию, где обмотки статора укладываются равномерно по внутренней поверхности гладкого сердечника. Этим исключаются пульсации магнитного поля зубцового порядка, обеспечивается равномерное распределение токов по внутренней поверхности статора. Работы по созданию высоковольтного генератора в настоящее время ведутся в двух условно определяемых направлениях:

- использование в качестве проводников обмотки якоря высоковольтных кабелей (например, кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, которые созданы на напряжение до 220 кВ) с изменением под профиль укладки формы и величины паза, (рис. 4, рис. 5);

- переход к беспазовой конструкции статора и новым типам обмотки, (рис. 6).

Рисунок 3 - Схематический разрез гидроэлектростанции (с использованием высоковольтного гидрогенератора. Объекты, обозначенные правее сечения А-А, не задействованы) 1 - машинный зал; 2 - генератор; 3 - система токопроводов; 4 - туннельная система связи генератора, трансформатора и СЭС; 5 - повышающий трансформатор

Рисунок 4 - Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 64/110 кВ

1 - многопроволочная уплотненная алюминиевая (медная) токопроводящая жила; 2- внутренний экструдированный полупроводящий слой; 3- изоляция из сшитого полиэтилена; 4 - внешний экструдированный полупроводящий слой; 5 - слой полупроводящего полотна или водонабухающей ленты; 6- силовой экран; 7 - слой нетканого полотна или пластмассовой ленты; 8- алюмополимерная лента; 9 - наружная оболочка из полиэтилена (ПВХ пластиката пониженной горючести или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности).

Рисунок 5 - Сечение высоковольтного генератора (обмотка статора с изоляцией из сшитого полиэтилена)

- а) эскиз сечения генератора: б) эскиз паза статора с тремя значениями сечения изоляции укладки кабеля – обмотки (минимальное сечение - 4 нижних витка, среднее сечение - 4 средних витка, максимальное сечение - 4 верхних витка)
- 1 - ротор; 2 - сердечник статора; 3 - зубцы; 4 - пазы; 5 - основная рабочая обмотка статора; 8 - дополнительная обмотка статора

Примером совершенствования конструкции генератора является новое техническое решение выполнения активной зоны статорного сердечника, (рис. 5). Статор шихтован, в пазах предусмотрена система вентиляционных каналов. Паз сужается по направлению к ротору и имеет профиль, напоминающий велосипедную цепь. В пазы по высоте укладывают кабель с изменяющейся толщиной изоляции. Связано это с тем, что по мере приближения витка к воздушному зазору требуется меньшее количество изоляции этого витка (в наиболее напряженном состоянии находятся витки обмоток, расположенных у дна паза).

Опасность повреждений генераторов в процессе их эксплуатации создают пазовые разряды, возникающие при недостаточном уплотнении обмотки в пазах статора, разрушении полупроводящего покрытия стержня обмотки. Пазовые разряды оказывают разрушительное действие на изоляцию, так как в канале разряда сосредотачивается энергия разряда емкости достаточно больших участков стержня. При этом возможно выгорание изоляции по всей толщине стержня

Учитывая изложенное, перспективным представляется создание высоковольтных генераторов с беспазовой конструкцией статора и новыми типами обмоток.

Одним из таких решений для обмотки статора высоковольтного генератора может быть обмотка, состоящая из концентрических катушек седлообразной формы, (рис. 6), соединенных в секции. Такая секционированная обмотка является монолитной и позволяет создать симметричную схему с минимальным числом пазов на полюс и фазу. Эффективность беспазовых статоров обусловлена упрощением сборки генераторов, повышением надежности крепления обмотки в радиальном направлении, возможностью повышения напряжения статора до уровня

напряжения ЛЭП. Достигается более интенсивное охлаждение катушек обмотки статора (по каналам в элементах их крепления).

Рисунок 6 - Геометрия седлообразной катушки статора

Проводники с изоляцией из сшитого полиэтилена позволяют повысить допустимую рабочую температуру и увеличить пропускную токовую (в т.ч. перегрузочную) способность проводника; упрощают монтаж, допускают малые радиусы изгиба.

Важным направлением повышения эффективности производства электроэнергии явилось создание высоковольтных силовых трансформаторов на основе использования новых принципов построения конструкций обмоток статоров генераторов. Это позволило исключить применение в трансформаторе жидкого хладагента (трансформаторное масло) и адаптировать трансформатор к применению в условиях, где повышен риск пожара, взрыва, загрязнения окружающей среды (например, замещение трансформатора в «теле» плотины ГЭС, в непосредственной близости от генератора).

Перспективным направлением следует считать совершенствование «цепочки»; генератор – трансформатор - сеть, - вследствие начала работ по созданию сверхпроводящих трансформаторов.

Выводы.

Совершенствование турбогенераторов - важный шаг в совершенствовании энергосистемы в целом. Применение сверхпроводящих материалов в электромашиностроении позволяет уменьшить вес и габаритные размеры (момент инерции), увеличить предельную мощность и КПД электрических машин.

К числу перспективных направлений электромашиностроения следует отнести разработки специальных конструкций паза статора для укладки обмотки, соответствующей по конструкции высоковольтному кабелю с изоляцией из сшитого полиэтилена, а так же по созданию беспазового статора с укладкой по внутренней его поверхности обмотки в виде седлообразных секций.

Важным решением в области повышения эффективности электроэнергетики следует считать создание высоковольтных силовых трансформаторов без жидкого хладагента с высоковольтными обмотками из сшитого полиэтилена или со СП обмотками.

Литература

- 1 Шевченко В.В. Направления и перспективы использования специальных типов генераторов для энергетических установок с возобновляемыми источниками энергии, / Шевченко В.В., Шевченко С.Е. //«Системи обробки інформації». Зб. наук. Праць.- Вип. 9. - Харків, 2004, - С. 213-218.
2. Кузьмин В.В Энергетика Украины в третьем тысячелетии - пути преодоления кризиса и задачи научных исследований / Региональный европейский форум WЕС «Киев-Э», доклады. - Киев, 2000. - С. 135-140.
3. Чубаева Л.И. Генераторы нетрадиционного исполнения (исследования и методы расчета). - С-П.: Наука, Ленинградское отд., 1991.
4. Шевченко В.В., Гавриш А.Ю. Современное состояние и перспективы применения сверхпроводников в электроэнергетике / «Системи обробки інформації» (Зб. наук. праць), вип. 5 (45). - Харьков, 2005. - С. 194-204.
5. Алексеев Б.А. Трансформаторы типа Dryformer с кабельной обмоткой - новая разработка компании АВВ /www.transform.ru. - 13.09.2004.